

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

- 14.00.00 - Tibbiyot fanlari;
- 14.00.01 - Akusherlik va ginekologiya;
- 14.00.02 - Morfologiya;
- 14.00.03 - Endokrinologiya;
- 14.00.04 - Otorinolarologiya;
- 14.00.05 - Ichki kasalliklar;
- 14.00.06 - Kardiologiya;
- 14.00.07 - Gigena;
- 14.00.08 - Oftal'mologiya;
- 14.00.09 - Pediatriya;
- 14.00.10 - Yuqumli kasalliklar;
- 14.00.11 - Dermatologiya va venerologiya;
- 14.00.12 - Tibbiy reabilitologiya;
- 14.00.13 - Nevrologiya;
- 14.00.14 - Onkologiya;
- 14.00.15 - Patologik anatomiya;
- 14.00.16 - Normal va patologik fiziologiya;
- 14.00.17 - Farmakologiya va klinik farmakologiya;
- 14.00.18 - Psixiatriya va narkologiya;
- 14.00.19 - Klinik radiologiya;
- 14.00.20 - Tibbiy genetika;
- 14.00.21 - Stomatologiya;
- 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya;
- 14.00.23 - Hamshiralik ishini tashkil etish;
- 14.00.24 - Sud tibbiyoti;
- 14.00.27 - Xirurgiya;
- 14.00.28 - Neyroxirurgiya;
- 14.00.41 - Xalq tabobati;
- 14.00.35 - Bolalar xirurgiyasi;
- 14.00.34 - Yurak-qon tomir xirurgiyasi

№1-SON

2025-yil, may

tibbiyot-talimi-va-innovatsiyalari.uz

https://t.me/tibbiyot_2100

Litsenziya raqami: №745444

Tahrir hay'ati a'zolari:

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat Baymuradov Abdujalilovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Iminov Komiljon Odiljonovich
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUHARRIR:

Sherzod Qurbonov

"TIBBIYOT TA'LIMI VA INNOVATSIYALARI"

ilmiy elektron jurnali O'zbekiston
Respublikasi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)
tomonidan 2024-yil
9-oktabrdan boshlab
c-5669651 raqami ostida rasmiy
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaat uchun telefon:

+998 97 748 70 03

Email: @munis_sm

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Texnika fanlari doktori (DSc), professor

Ishanqulov Artiqboy Eshboyevich
Biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Otamuradov Furqat Abdukarimovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent.

Shuxrat Jumayevich Teshayev
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Oral Aminovna Ataniyazova
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Jalolova Feruza Maxamatjanovna

Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (DSc), dotsent

Uraqov Shokir Ulashovich

tibbiyot fanlari doktori doktori (DSc)

BOSH MUHARRIR MINBARI

ULKAN ISLOHOTLARDA INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR ISTIQBOLLI

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining bugungi bosqichi o'zining ochiqdigi, pragmatik yondashuvi va xalqaro raqobatga tayyorligi bilan ajralib turadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar milliy manfaatlarni ta'minlash bilan birga, eng avvalo, inson qadri, bilimli jamiyat va intellektual taraqqiyot g'oyasini har qanday siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar markaziga olib chiqmoqda. Bu esa, davlat boshqaruvi va ijtimoiy tizimlarning tubdan yangilanishi bilan bir qatorda, ilm-fan va ta'lim sohasini Yangi O'zbekistonning asosiy taraqqiyot ustuniga aylantirdi.

So'nggi yillarda ta'lim va ilmiy izlanishlarni jadallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam aloqa barpo qilish yo'lida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar xalqning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, davlatning institutsional barqarorligini mustahkamlab bormoqda. Bugungi strategik maqsad — jahon miqyosida fikrlaydigan, global muammolarni tahlil qila oladigan, chuqur bilim va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega yangi avlod mutaxassislarini yetishtirishdir.

Tibbiyot ta'limi ushbu umumiy yangilanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Chunki bu soha nafaqat jamiyat sog'lig'ini ta'minlaydi, balki uning iqtisodiy samaradorligi, demografik barqarorligi va ijtimoiy ishonch muhiti bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun so'nggi yillarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, xalqaro tajribani o'zlashtirish va innovatsion tadqiqotlarga asoslangan bilim berish kabi ustuvor yo'nalishlarda jiddiy siljishlar kuzatilmoqda.

Bugungi tibbiyot ta'limi sohasidagi asosiy vazifalardan biri — zamonaviy institutsional yondashuvlar asosida mazmunli va natijaviy o'zgarishlarni ta'minlashdir. Bu boradagi eng muhim tashabbuslardan biri sifatida "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmiy elektron jurnalining tashkil etilishi e'tiborga molikdir. Mazkur nashr tibbiyot ta'limidagi ilmiy bo'shliqlarni to'ldirish, akademik va amaliy izlanishlarni uyg'unlashtirish, yosh tadqiqotchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni milliy hamda xalqaro ilmiy muhitga samarali integratsiya qilish imkonini beradi.

Jurnalning faoliyati nafaqat ilmiy maqolalarni e'lon qilish bilan cheklanmaydi, balki yangi ilmiy maktablarning shakllanishiga, ustoz-shogird an'analarni zamonaviy talablarga mos ravishda tiklashga, tanqidiy fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. U, ayni paytda, tibbiyot fanining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Xususan, magistr, PhD va DSc ilmiy hamda boshqa darajalarga da'vogarlik qilayotgan izlanuvchilar uchun nazariy va amaliy asosga ega, metodologik jihatdan pishiq maqolalarni nashr qilish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda jurnalni O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Shu bilan birga, jurnalni Scopus, Web of Science, Google Scholar va ResearchBib kabi xalqaro ilmiy bazalarda indekslash ishlari izchil olib borilmoqda. Bularning barchasi jurnalning ilmiy salohiyatini oshiradi, uning xalqaro miqyosdagi ishonchligini mustahkamlaydi va O'zbekiston olimlarining global ilmiy hamjamiyatdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Jurnal yiliga 12 marotaba muntazam nashr qilinadi. Har bir sonida tibbiyot ta'limi va sog'liqni saqlashga oid dolzarb mavzular yoritilib, konseptual tahlillar, ilg'or tajribalar, mualliflik takliflari, metodik uslublar va innovatsion echimlar chop etiladi. Bu esa nafaqat ilmiy axborot aylanishini jadallashtiradi, balki fan, ta'lim va amaliyot o'rtasida uzviy muloqotni shakllantirish orqali tibbiyot ta'limi tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" jurnali — Yangi O'zbekiston tibbiyot ta'limida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning ilmiy ifodasi, akademik tahlil va amaliy echimlar uchrashadigan ilmiy-intellektual maydondir. Bu jurnal orqali nafaqat ilm-fan yutuqlari tarqatiladi, balki tibbiyot ta'limining institutsional barqarorligi mustahkamlanadi, tibbiy mutaxassislarning yangi avlodi shakllantiriladi va eng asosiysi — jamiyat hayotida inson qadri ustuvor bo'lgan yangi taraqqiyot modeli amalga qaror topadi.

Shuhrat Abdujalilovich Baymuradov
Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori

MUNDARIJA

Burun-yonoq-orbital kompleksi jarohatlarini innovatsion davolash natijalari.....	7
Shuhrat Boymurodov, Komiljon Iminov, Shoxrux Yusupov, Shuxratov Abduraxmon Shuxratovich	
Психологическое образование соответствует ли современности?.....	14
Иминов Одилжон Каримович	
Rentgen nurlarining qon hujayralari va irsiyaga ta'sirini tadqiq etishning innovatsion biofizik yondashuvlari.....	20
Ortiqboy Ishonqulov	
Патогенетическая роль эндогенной интоксикации при хроническом тубулоинтерстициальном нефрите у детей.....	25
Ахматов Аблокул	
Роль генеалогического анализа при диагностике истинурии.....	31
Аралов Мирза Джуракулович	
Подход к реабилитации сексуальной функции у женщин после операции по поводу генитального пролапса	34
Жалолова И.А., Насимова Н.Р.	
Перспективы использования и изучения биологически активных веществ на основе ferula assa-foetida (ферула вонючая) в регионах Каракалпакстан	38
Хожамбергенова Пирюза	
Epifiz bezi normal va patologik anatomofiziologiyasi	45
Soxiba Xolbekova, Isoboyeva Zulfiya, Komiljon Iminov	

BURUN-YONOQ-ORBITAL KOMPLEKSI JAROHATLARINI INNOVATSION DAVOLASH NATIJALARI

Shohrux Yusupov

Yuz-jag' jarrohligi va stomatologiya kafedrası, PhD.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti (TDTU),
Toshkent, O'zbekiston
Elektron pochta: dr.yusupovsh@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3603-2023

Shuhrat Boymurodov

Yuz-jag' jarrohligi va stomatologiya kafedrası,
professori. Toshkent davlat tibbiyot universiteti
(TDTU), Toshkent, O'zbekiston
shuhrat.boymuradov17@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2379-1592

Komiljon Iminov

Yuz-jag' jarrohligi va stomatologiya kafedrası,
PhD. Toshkent davlat tibbiyot universiteti (TDTU),
Toshkent, O'zbekiston
Elektron pochta: koiminov215@gmail.com
ORCID: 0009-0003-9632-2126

Shuxratov Abduraxmon Shuxratovich

Yuz-jag' jarrohligi va stomatologiya kafedrası,
kichik ilmiy tadqiqotchi.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti (TDTU),
Toshkent, O'zbekiston
Elektron pochta: shukhrvtova@gmail.com
ORCID: 0009-0009-1907-0133

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot burun-yonoq-orbital kompleksi (BYOK) sinishlarini davolashda qo'llanilayotgan yangi ko'p komponentli protokolning klinik samaradorligini baholashga qaratilgan. Mazkur protokol 3D-printerda tayyorlangan sun'iy suyak implantlari, trombositlarga boy fibrin (TBF) membranlari, miniinvaziv jarrohlik usullari va to'qimalar elastikligini obyektiv baholovchi elastografiya texnologiyasini o'z ichiga oladi. Tadqiqotga 2014–2024-yillar oralig'ida uchta tibbiyot muassasasida BYOK sinishi tashxisi qo'yilgan, yoshi 18 dan 65 gacha bo'lgan 197 nafar bemor jalb qilindi. Kiritish mezonlariga Karnovskiy indeksi $\geq 70\%$, og'ir yondosh kasalliklarning yo'qligi va bemorning yozma roziligi kiritildi.

Barcha bemorlarda sinish xususiyatlarini aniqlash uchun multispiral kompyuter tomografiya (MSKT) va 3D-rekonstruksiya bajarildi. Elastografiya esa operatsiyadan oldin, operatsiyadan so'ng va tiklanish jarayonida sinish joyidagi to'qimalarning elastikligini vizualizatsiya va baholash uchun qo'llandi. Barcha bemorlarga ko'rish qobiliyatini tiklash, burun orqali nafas olishni yaxshilash va ruhiy-ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan reabilitatsiya dasturi amalga oshirildi.

Tadqiqot guruhida 3D-printerda tayyorlangan sun'iy suyak, TBF membralari va miniinvaziv fiksatsiyadan foydalanish orqali asoratlarda darajasi nazorat guruhidagi 16,8 foizdan 8,8 foizgacha kamaydi ($p < 0,05$). Elastografik baholashlar transplantatlarning yaxshiroq elastikligi va integratsiyasini ko'rsatdi. Shifoxonada qolish muddati taxminan 2–3 kunga qisqardi, funksional tiklanish ko'rsatkichlari esa sezilarli darajada yaxshilandi. 6 oylik kuzatuvda hayot sifati (SF-36) yuqoriroq, og'riq darajasi (VAS) esa pastroq bo'ldi ($p < 0,05$). Tadqiqot yakunlari ko'p komponentli, individuallashtirilgan yondashuv asosidagi ushbu zamonaviy protokol BYOK sinishlarini davolashda samaradorligini isbotladi va yuz-jag' rekonstruksiya sohasida ilg'or texnologiyalarni kengroq joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: 3D bosma, sun'iy intellekt, davolashni rejalashtirish, suyaklarni qayta shakllantirish, to'qimalar tiklanishi, amaliyot boshqaruvi.

Abstract: This study evaluates the clinical outcomes of a novel multicomponent treatment protocol for naso-zygomatic-orbital complex (NZOC) fractures. The protocol incorporates 3D-printed synthetic bone implants, platelet-rich fibrin (PRF) membranes, minimally invasive surgical techniques, and elastography for objective tissue elasticity assessment. A total of 197 patients (aged 18–65) with confirmed NZOC fractures treated at three institutions from 2014 to 2024 were included. Inclusion criteria were a Karnofsky index $\geq 70\%$, absence of severe comorbidities, and informed consent.

All patients underwent multislice computed tomography (MSCT) and 3D reconstruction. Elastography was performed preoperatively, immediately postoperatively, and during follow-up to visualize and quantify tissue elasticity at the fracture site. A structured rehabilitation program was provided to all patients, focusing on visual recovery, nasal breathing improvement, and psychosocial support.

In the study group, the use of 3D-printed bone implants, PRF membranes, and minimally invasive fixation reduced complication rates from 16.8% to 8.8% compared to the control group ($p < 0.05$). Elastographic evaluation demonstrated better graft elasticity and integration. Hospital stays were shortened by approximately 2–3 days, and functional recovery metrics improved. At six-month follow-up, quality-of-life scores (SF-36) were significantly higher, and pain levels (VAS) lower in the study group ($p < 0.05$). These findings support the effectiveness of this personalized, technology-integrated approach in NZOC fracture management and highlight the value of advanced 3D manufacturing and imaging tools in maxillofacial reconstruction.

Key words: 3D printing, artificial intelligence, treatment planning, bone reconstruction, tissue regeneration, operative management.

Аннотация: Настоящее исследование направлено на оценку клинической эффективности нового мультикомпонентного протокола лечения переломов носо-скуло-орбитального комплекса (НСОК). Протокол включает в себя имплантаты из искусственной кости, изготовленные на 3D-принтере, мембраны, обогащённые тромбоцитами (ТБФ), малоинвазивные хирургические методы и эластографию для объективной оценки эластичности тканей. В исследование были включены 197 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с подтверждёнными переломами НСОК, наблюдавшиеся в трёх медицинских учреждениях в период с 2014 по 2024 годы. Критериями включения были индекс Карновского $\geq 70\%$, отсутствие тяжёлых сопутствующих заболеваний и информированное согласие пациента.

Всем пациентам были выполнены МСКТ и 3D-реконструкция зоны перелома. Эластография применялась до операции, сразу после неё и в процессе реабилитации для оценки эластичности повреждённых тканей. Все пациенты прошли системную программу реабилитации, направленную на восстановление зрения, улучшение носового дыхания и психологическую адаптацию.

В исследовательской группе частота осложнений снизилась с 16,8% до 8,8% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Эластография показала лучшую эластичность и интеграцию трансплантатов. Госпитализация сократилась на 2–3 дня, а функциональные показатели восстановления улучшились. Через 6 месяцев у пациентов из исследовательской группы были значительно выше показатели качества жизни (SF-36) и ниже уровень болевых ощущений (VAS) ($p < 0,05$). Полученные данные подтверждают эффективность комплексного, индивидуализированного подхода к лечению переломов НСОК и поддерживают внедрение современных 3D-технологий и методов объективной визуализации в челюстно-лицевой реконструкции.

Ключевые слова: 3D-печать, искусственный интеллект, планирование лечения, реконструкция костей, регенерация тканей, управление операциями.

KIRISH

Burun-yonoq orbital kompleksi (BYOK) sinishlari yuz jarohatlarning asosiy turlaridan biri 31% hisoblanadi (JSST 2020). Bu sohadagi shikastlanishlar ko'pincha funksional buzilishlarga (ko'rish qobiliyatining pasayishi,

burun orqali nafas olishning qiyinlashuvi) hamda sezilarli estetik nuqsonlarga olib keladi (Furlan 2019). 3D tasvirlash va autologik biomateriallar (masalan, PRF) kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish davolash natijalarini yaxshilash imkonini bermoqda (Schwartz 2020).

O'zbekistonda, transport harakati jadalligi oshib borayotgan boshqa ko'plab hududlardagi kabi, bunday jarohatlar soni asta-sekin ko'paymoqda (Yevropa KMF Jarrohlik Jamiyati 2018). Maxsus implantlar va minimal invaziv yondashuvlar tobora ommalashib bormoqda (Harvey 2021). Shu bilan birga, optimal reabilitatsiya choralari va infeksiyon asoratlarning oldini olish bilan bog'liq hal qilinmagan masalalar hamon mavjud (Leclercq 2019). Ushbu tadqiqotning maqsadi BYOK sinishlari bo'lgan bemorlarda kompleks davolashning (3D rejalashtirish, PRF membranalar, minimal invaziv usullar) klinik natijalarini an'anaviy yondashuv (ochiq plastinka bilan fiksatsiyalash) natijalari bilan taqqoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Burun-yonoq-orbital kompleksi (BYOK) jarohatlari yuz-jag' sohasida eng keng tarqalgan shikastlanishlar qatoriga kiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST, 2020) ma'lumotlariga ko'ra, BYOK sinishlari yuz jarohatlarining qariyb 31 foizini tashkil etadi. Ushbu shikastlanishlar ko'pincha nafaqat estetik muammolar, balki ko'rish, nafas olish va psixosozial salomatlik kabi funksional buzilishlar bilan kechadi (Furlan et al., 2019; Leclercq et al., 2019).

So'nggi yillarda yuz-jag' jarrohligida innovatsion yondashuvlar jadal rivojlanmoqda. Xususan, 3D-printerda tayyorlangan biomateriallar, trombositlarga boy fibrin (PRF), MSKT asosidagi 3D-rekonstruksiya, elastografik monitoring va miniinvaziv jarrohlik texnologiyalari klinik amaliyotga keng joriy etilmoqda (Schwartz et al., 2020; Matic et al., 2021). Schwartz va hamkorlari (2020) o'z tadqiqotida 3D-biomatritsalar yordamida suyak regeneratsiyasining sezilarli tezlashuvini ko'rsatgan bo'lsa, Matic va boshqalar (2021) PRF membralarining suyak integratsiyasidagi muhim rolini ta'kidlaydi.

Harvey et al. (2021) tomonidan tavsiya etilgan yondashuvlar ko'z kosasi va uning atrofidagi sinishlarni zamonaviy tasniflash va bosqichma-bosqich davolashga asoslangan. Ayniqsa, elastografiya yordamida to'qimalar holatini baholash klinik qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul orqali operatsiyadan keyingi davrda transplantatlarning elastikligi va integratsiyasi obyektiv tarzda nazorat qilinadi.

Yevropa kranio-maksillofatsial jarrohlik jamiyati (2018) va Amerika yuz-jag' jarrohlari assotsiatsiyasi (AAOMS, 2022) tomonidan tavsiya etilgan qo'llanmalarda individual yondashuv, minimal invazivlik, reabilitatsiya va psixologik tiklanish kompleks yondashuvning ajralmas qismi sifatida qayd etilgan. Aynan shunday prinsiplar asosida mazkur tadqiqotda ko'p komponentli, yuqori texnologiyali davolash protokoli ishlab chiqilgan.

Shuningdek, Camilleri et al. (2014) tadqiqotida yuqori biofaollikka ega bo'lgan kalsiy silikatli biomateriallar yuz-jag' sohasida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan. Manson (1987) tomonidan ishlab chiqilgan klassik tasniflar hali-hanuz ko'plab klinik tavsiyalarning asosini tashkil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotga quyidagi mezonlarga javob beruvchi bemorlar kiritildi: 18-65 yosh, MSKT orqali tasdiqlangan BYOK sinishi, Karnofskiy ko'rsatkichi $\geq 70\%$, og'ir somatik kasalliklarning yo'qligi. Quyidagi holatlarda bemorlar tadqiqotdan chetlashtirildi: og'ir bosh miya jarohati bilan politravma, titan/PRFga nisbatan tolerantlik yo'qligi, homiladorlik yoki laktatsiya davri. Jami 197 nafar bemor (o'rtacha yoshi $36,9 \pm 12,1$; erkaklar va ayollar nisbati - 1,4:1) tadqiqotda ishtirok etdi (1-rasm). Asosiy guruh ($n=102$) quyidagi usullar bilan davolandi: implantatsiyani rejalashtirish uchun 3D modellashtirish, autologik PRF membranasi (20 ml qonni sentrifugalash orqali olingan), minimal invaziv yondashuvlar (ko'z kosasi tubi sinishlarida) va kuchaytirilgan reabilitatsiya (fizioterapiya, ko'rish qobiliyatini tiklash, psixologik qo'llab-quvvatlash). Nazorat guruhi ($n=95$) esa quyidagi standart usullar bilan davolandi: ochiq jarrohlik (infraorbital yoki yon tomondan yondashuv), PRFsiz titan plastinkalari, operatsiyadan keyingi odatiy rejim (og'riqni bartaraf etish, antibiotiklar bilan davolash). Barcha bemorlarga MSKT (Siemens SOMATOM) o'tkazildi, zarurat tug'ilganda esa yumshoq to'qima tuzilmalarini baholash uchun MRT ham qo'llanildi. Jarrohlik amaliyoti jarohatdan keyin 1 kundan 14 kungacha bo'lgan muddatda amalga oshirildi (2-rasm). Asosiy guruhda 3D rekonstruksiya asosida yaratilgan individual modellashtirilgan titan konstruksiyalardan foydalanildi. Regeneratsiyani rag'batlantirish maqsadida sinish zonasiga va orbital plastinka ustiga PRF membranalarini joylashtirildi. Yumshoq to'qimalar so'riluvchi choklar bilan tikildi.

1-rasm. Burun yonoq orbital kompleksi jarohatini 3D printer yordamida rekonstruksiya amaliyodidan oldingi fotometriya (burun o'rta chizig'ining medial deviyatsiyasi, chap tomonlama gipo va enoftalm).

Asosiy guruh: Maqsadli jismoniy terapiya (ko'z tashqi mushaklari uchun mashqlar), fizioterapiya muolajalari (past intensivlikdagi lazer, ultratovush), stress reaksiyalari va ijtimoiy moslashish buzilishining oldini olish uchun psixolog maslahatlari. Nazorat guruhi: kengaytirilgan reabilitatsiyasiz standart choralar (antibiotiklar, nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar, bog'lamlar).

Baholash mezonlari. Asosiy: Asoratlarning chastotasi (mahalliy infeksiyalar, diploniya, enoftalm, osteosintez buzilishi). Funktsional tiklanish (ko'rish o'tkirligi, binokulyar ko'rish testlari, burun yo'li o'tkazuvchanligi). Qo'shimcha: 3 va 6 oyda hayot sifati (SF-36). Og'riq darajasi (VAS, 0-10 ball) 1- va 3-haftalarda.

Statistik tahlil

Tahlil SPSS v.26.0 (IBM) dasturi yordamida o'tkazildi. Guruhlararo farqlar Student t-mezonini (miqdoriy ko'rsatkichlar uchun) va χ^2 mezonini (kategorik ko'rsatkichlar uchun) yordamida baholandi. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ deb belgilandi.

2-rasm. Chap tomonlama BYOK sinishining 3D MSKT modellashtirish (Siemens SOMATOM Definition AS+ apparatida)

TAHLIL VA NATIJALAR

197 nafar bemor orasida YUJS sinishining asosiy sabablari yo'l-transport hodisalari (46,2%), ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar (22,8%) va uyda yiqilish (19,3%) bo'lgan. Menson tasnifiga ko'ra, sinishlarning 41 foizi o'rtacha, 36 foizi og'ir va 23 foizi yengil darajada bo'lgan. Jarrohlik natijalari: Kasalxonada yotish muddati asosiy guruhda $7,9 \pm 2,8$ kun, nazorat guruhida esa $11,2 \pm 3,5$ kunni tashkil etdi ($p < 0,05$).

3-rasm. BYOK jarohatining kompyuter 3D modellashirishi va jarrohlik amaliyotini aniq loyihalash uchun chop etilgan 3D model namunasi.

Asoratlanish darajasi asosiy guruhda 8,8% (9/102), nazorat guruhida 16,8% (16/95) bo'ldi ($p < 0,05$). Bular qatoriga diplopiya (3 ga nisbatan 6), infeksiyalar (2 ga nisbatan 4), endoftalmit (2 ga nisbatan 3) va implantning siljishi (2 ga nisbatan 3) kiradi. Ko'rish funksiyasi: 3 oydan so'ng asosiy guruhdagi bemorlarning 91,2 foizi normal binokulyar ko'rishni tikladi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 85,3

3D ПЕЧАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА

4-rasm. INVIVO 3D printerida implantni bosib chiqarish bosqichi va tayyor implantning ko'rinishi.

foizni tashkil etdi ($p < 0,05$). Burun orqali nafas olish: asosiy guruhdagi bemorlarning 85,5 foizi hech qanday qiyinchilik sezmagani aytdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 77,8 foizni tashkil etdi ($p < 0,05$). Og'riq (VAS shkalasi bo'yicha): 1-haftada operatsiyadan keyingi ball asosiy guruhda $3,4 \pm 1,1$, nazorat guruhida esa $4,2 \pm 1,0$ ni tashkil etdi ($p < 0,05$).

5-rasm. BYOK rekonstruktiv operatsiyasidan so'ng o'tkazilgan fotometriya.

Muhokama

Olingan natijalar BYOK sinishlari bo'lgan bemorlarda 3D rejalashtirish, PRF membranalarini va kengaytirilgan reabilitatsiyadan foydalanishga asoslangan kompleks yondashuvning afzalliklarini ko'rsatmoqda. Xususan, asoratlarning past darajasi (8,8% ga nisbatan 16,8%), kasalxonada qolish muddatining qisqaligi va SF-36 ko'rsatkichlarining yaxshilanishi yuz-jag' jarrohligida PRF qo'llanilishi bo'yicha boshqa tadqiqotlar natijalariga mos keladi (Schwartz 2020; Matic 2021). Individuallashtirilgan titan implantlar orbital va burun-yonoq sohalarining anatomiyasini aniqroq tiklash imkonini beradi (Harvey 2021). Ko'plab mualliflarning ta'kidlashicha, PRF membranalarini angiogenez va suyak to'qimasi shakllanishini rag'batlantirish orqali osteointegratsiyani kuchaytiradi va tiklanish vaqtini qisqartiradi (Furlan 2019). Ko'rish funksiyasi va burun orqali nafas olish bo'yicha natijalar chandiqlanish xavfini kamaytiradigan minimal invaziv yondashuvlarning muhimligini ko'rsatadi (Camilleri 2014). Tadqiqotning cheklovlari to'liq "ko'r" metodikaning yo'qligi (operatsiya qiluvchi jarrohdan davolash turini yashirish imkonsiz) va shikastlanish og'irligining o'zgaruvchanligidir. Shunga qaramay, statistik jihatdan sezilarli farqlar kompleks yondashuvning afzalliklarini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu integratsiyalashgan, bemorga moslashtirilgan BYOK sinishlarini davolash yondashuvi - ilg'or 3D-bosma sun'iy suyak transplantatlari, PRF va elastografiyani o'z ichiga olgan holda - davolanishning yaxshilanishini, asoratlarning kamayishini va bemorlar tomonidan qayd etilgan natijalarning yaxshilanishini ko'rsatdi. Bu natijalar murakkab yuz-jag' rekonstruksiyasi protokollarida qo'shimcha ishlab chiqarish va obyektiv tasvirlash texnologiyalarini keng qo'llashni qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Amerika og'iz va yuz-jag' jarrohlari assotsiatsiyasi. 2022. Yuz jarohatlari bo'yicha ko'rsatmalar. Chikago (Illinoys).
2. [URL: <https://www.aaoms.org/>]
3. Camilleri J, Sorrentino F, Damidot D. 2014. Rentgen nurlarini o'tkazmaydigan uch kalsiy silikat sementning gidratatsiyasi va biofaolligini tadqiq qilish. Dent Mater. 30(5):580-593.
4. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1016/j.dental.2014.02.001>]
5. Yevropa kranio-maksillofatsial jarrohlik jamiyati. 2018. Yillik hisobot. Bryussel (Belgiya).
6. [URL: <https://www.escmfs.org/>]
7. Furlan AS, Komarov SD, Xodj S. 2019. Yuz-jag' jarohatlari keyingi psixologik reabilitatsiya: tizimli tahlil. Plastik rekonstruktiv jarrohlik. 143(2):512-519.
8. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005351>]
9. Harvey Z, Ellison J, Grant B. 2021. Ko'z kosasi sinishlari: tasniflashdan davolashgacha. Br J Og'iz-jag' jarrohlik. 59(8):945-950.
10. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2021.05.001>]

11. Leclercq M, Duchesne B, Carlier L. 2019. Yuz jarohati psixologik ta'siri. Xalqaro og'iz-jag' jarrohlik jurnali. 48(4):486–492.
12. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1016/j.ijom.2018.10.016>]
13. Manson PN. 1987. Kraniomaksillofatsial sinishlar: tasniflash va boshqarish. Klinik plastik jarrohlik. 14(1):45–55.
14. [URL (PubMed): <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3814765/>]
15. Matic A, Nasir S, Freedman J. 2021. Ko'z kosasi tubini qayta tiklashda trombositlarga boy fibrin: dastlabki tadqiqot. Og'iz-jag' jarrohlik jurnali. 79(10):2081–2088.
16. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1016/j.joms.2021.05.008>]
17. Schwartz LG, Hamilton GK, Ray CS. 2020. Yuz-jag' jarrohligida zamonaviy biomateriallar: klinik natijalar. Kraniofatsial jarrohlik jurnali. 31(5):1178–1184.
18. [URL (DOI): <https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000006509>]
19. JSST. 2020. Jahon sog'liqni saqlash statistikasi 2020. Jeneva (Shveytsariya): Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti.
20. [URL: <https://www.who.int/data/gho>]

Muharrir: Sherzod Qurbonov

Mas'ul kotib: Surmaniso Mirzaliyeva

Dizayner: Zokir Alibekov

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @munis_sm

Tel.: 97 748 70 03

"Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali 29.04.2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №745444 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №745444. PNFL: C-5669801

